

SUN'IY INTELLEKTNING XALQARO SAVDOGA TA'SIRI

Ne'matullayev Elshod Dilshod o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Hukumatlar va texnologiya firmalari raqamli davr uchun xalqaro qoidalar va standartlarni o'rnatish uchun kurashayotgani sababli global iqtisodiyotni raqamlashtirish tez sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda va savdo muzokaralarining yangi to'lqiniga turtki bo'ldi. Ushbu maqolada savdo siyosatini ishlab chiquvchilarning sun'iy intellektga (AI) qanday munosabatda bo'lishlari ko'rib chiqiladi, bu, ehtimol, yangi raqamli texnologiyalarning eng buzuvchisi. Raqamlangan global iqtisodiyotda savdo qoidalari AI innovatsiyasi, o'zlashtirilishi va boshqaruviga ta'sir qiladi, ammo mavjud savdo qoidalari sezilarli kamchiliklarga ega va sun'iy intellektni samarali boshqarishga yordam berish uchun yangilanishi kerak. Yangilanishlar amalga oshirilmoqda, ammo hozircha o'zgarishlar sun'iy intellektni rivojlantirishga qaratilgan va yirik texnologiya firmalari, yirik innovatorlar va AI egalarining manfaatlarini nomutanosib ravishda aks ettiradi. Raqamli savdoning yangi qoidalari manba kodi va algoritmlar uchun qat'iy intellektual mulk himoyasini va chegaralar bo'ylab ma'lumotlarning erkin oqimini ta'minlash bo'yicha kuchli majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Biroq, raqobat siyosati kabi sohalarda AI bilan bog'liq transchegaraviy xavf va zararlarni bartaraf etishda ancha kam muvaffaqiyatga erishildi; AIdan axloqiy, shaffof va mas'uliyatli foydalanish; shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish; va iste'mol va mehnat bozorlarida algoritmlarni ekspluatatsiya qilishdan himoya qilish.

Kalit so'zlar: Xalqaro savdo, raqamli savdo, sun'iy intellekt (AI), savdo siyosati

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON INTERNATIONAL TRADE

ABSTRACT

Digitalization of the global economy is occurring apace and has spurred a new wave of trade negotiations, as governments and technology firms vie to establish international rules and standards for the digital era. This article examines the ways that trade policy-makers are responding to artificial intelligence (AI), arguably the most disruptive of the new digital technologies. In a digitalized global economy, trade rules have implications for AI innovation, uptake, and governance, yet existing trade rules

have significant shortcomings and need updating in order to assist with effective AI governance. Updating is happening but, so far, the changes focus on promoting AI and disproportionately reflect the interests of large technology firms, the major innovators and owners of AI. New digital trade rules include stringent intellectual property protections for source code and algorithms, and strong commitments to enable the free flow of data across borders. However, much less progress has been made in addressing cross-border risks and harms associated with AI, in areas such as competition policy; ethical, transparent, and accountable use of AI; personal data protection; and protections against the exploitative use of algorithms in consumer and labour markets.

Keywords: International trade, digital trade, artificial intelligence (AI), trade policy.

KIRISH

Sun'iy intellekt (AI) 1950-yillarda ishlab chiqilgan, ammo so'nggi yillarda hisoblash quvvati, ma'lumotlar mavjudligi va mashinani o'rganish texnikasidagi tez yutuqlar tufayli oddiy holga aylandi. AI bug' mashinasi va elektr energiyasi kabi umumiy maqsadli texnologiya bo'lib, iqtisodiyotni tubdan o'zgartirishi kutilmoqda (Brynjolfsson va boshq., 2018). U farovonlik va farovonlikni, jumladan, innovatsiyalar va mahsuldorlikni oshirish orqali yaxshilash potentsialiga ega, lekin bir xil darajada asosiy siyosat muammolarini, jumladan, iqtisodiy tengsizliklarni kuchaytirishi, demokratiya va inson huquqlarini buzishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni ham keltirib chiqaradi.

AIning tor shakllari hozirda ko'plab "kundalik" iqtisodiy qurilmalar va jarayonlarga, jumladan, aqlli telefonlar va dinamiklarda ovozni aniqlashga kiritilgan; kontent moderatsiyasi; yuzni tanib olish va biometrik identifikatsiya qilish tizimlari; onlayn mijozlarga xizmat ko'rsatish chatbotlari; onlayn xarid qilish va striming xizmatlarida qidiruv funktsiyalari; kredit reytingi; tillarni tarjima qilish xizmatlari; bemorlarni tashxislash va monitoring qilish; va omborlarni boshqarish, yuk tashish va logistika. Sun'iy intellekt ko'plab firmalar uchun, shu jumladan moliya sohasida ham muhim narsaga aylandi.

Sun'iy intellektidan foydalanish ortib borayotganligi sababli, AI texnologiyasi va u o'rnatilgan raqamli ekotizim xalqaro chegaralar orqali muammosiz ishlashi kerak. Misol uchun, global logistika kompaniyasi o'z ta'minot zanjirlarini optimallashtirish va omborlari va transport parkini boshqarish uchun sun'iy intellektga tayanishi mumkin, bu esa o'z AI texnologiyalaridan real vaqt rejimida chegaralar bo'ylab muammosiz ishlashini talab qiladi. Konsert iqtisodchisiga boshqa mamlakatda joylashgan platforma kompaniyasi orqali algoritmlar orqali vazifalar berilishi va

boshqarilishi mumkin va ular adolatli munosabatda bo'lishini va agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, tuzatish vositalariga ega bo'lishini bilishni xohlaydi. Chet elda ishlab chiqarilgan aqlli dinamikni sotib olayotgan iste'molchi uning xavfsizlik va maxfiylik standartlariga javob berishini va AI dasturiy ta'minoti muntazam yangilanib turishini bilishni xohlaydi.

Imkoniyatlarni ro'yobga chiqarish va sun'iy intellekt bilan bog'liq muammolarni yumshatish uchun transchegaraviy siyosatni muvofiqlashtirish va hamkorlik muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt juda muhim texnologiya bo'lgani uchun butun dunyo hukumatlari uning rivojlanishi va ishlatilishini tartibga soluvchi siyosat va qoidalarni jadallik bilan ishlab chiqmoqda: 2019-yilda 18 ta davlatda sun'iy intellekt strategiyasi mavjud bo'lsa, 2021-yilga kelib bu ko'rsatkich 49 taga yetdi. AIni tartibga solish juda qiyin. Qoidalar texnologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va ularga javob berish uchun etarlicha moslashuvchan bo'lishi kerak va ular innovatsiyalarni rag'batlantirish, adolatli raqobatni ta'minlash, kamsitmaslik, shaxsiy hayot va xavfsizlikni ta'minlashgacha bo'lgan bir qator davlat siyosati maqsadlarini hal qilishi kerak. Xalqaro o'lchovlar, chunki bir hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan AI siyosati savdo uchun asossiz to'siq, milliy xavfsizlikka tahdid yoki boshqasi tomonidan asosiy huquqlarning buzilishi sifatida qaralishi mumkin; yurisdiksiyalar bo'ylab turli xil tartibga solish yondashuvlari o'zaro ishlashda qiyinchiliklar tug'diradi va xalqaro firmalar uchun muvofiqlik xarajatlarini oshiradi; raqamli bozorlar raqobatbardoshligini ta'minlash, transchegaraviy tranzaksiyalarni amalga oshiruvchi iste'molchilar va ishchilar huquqlarini himoya qilish uchun yangi transchegaraviy mexanizmlar zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu maqola AIga e'tibor qaratgan holda xalqaro savdoda siyosat ishlab chiqishning yangi to'lqinini ko'rib chiqadi. Raqamlangan global iqtisodiyotda savdo qoidalari AI innovatsiyasi, foydalanish va boshqaruviga ta'sir qiladi. Biroq, mavjud savdo qoidalari sezilarli kamchiliklarga ega va AIni samarali boshqarishga yordam berish uchun yangilanishi kerak. Yangilanishlar amalga oshirilmoqda, ammo hozircha o'zgarishlar sun'iy intellektni rivojlantirishga qaratilgan va yirik texnologiya firmalari, yirik innovatorlar va AI egalarining manfaatlarini nomutanosib ravishda aks ettiradi. Raqamli savdoning yangi qoidalari manba kodi va algoritmlar uchun qat'iy intellektual mulk himoyasini va chegaralar bo'ylab ma'lumotlarning erkin oqimini ta'minlash bo'yicha kuchli majburiyatlarni o'z ichiga oladi. Biroq, raqobat siyosati kabi sohalarda AI bilan bog'liq transchegaraviy xavf va zararlarni bartaraf etishda ancha kam muvaffaqiyatga erishildi; AIdan axloqiy, shaffof va mas'uliyatli foydalanish; shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish; va iste'mol va mehnat bozorlarida algoritmlarni ekspluatatsiya qilishdan himoya qilish. Bu, shubhasiz, yirik texnologiya kompaniyalarining nomutanosib tajribasi, advokatligi va lobbi resurslarini hamda

ularning kichik biznes, iste'molchi va mehnat guruhlari bilan solishtirganda savdo siyosatini ishlab chiquvchilarga nisbatan imtiyozli kirishini aks ettiradi.

Men AI va savdo siyosati o'rtasidagi interfeysni beshta yo'nalishda ko'rib chiqaman: xalqaro texnik standartlar; savdo bilan bog'liq intellektual mulk huquqlari; global raqamli bozorlarda raqobat; transchegaraviy operatsiyalarda iste'molchilar va ishchilarni himoya qilish; va transchegaraviy ma'lumotlarni tartibga solish. Har bir sohada men sun'iy intellekt tomonidan qo'yiladigan transchegaraviy siyosat muammolarini tushuntiraman, savdo qoidalarini yangilash usullarini ko'rib chiqaman va siyosiy iqtisod dinamikasi haqida fikr yuritaman. Xulosa sun'iy intellektni boshqarishga yordam berish uchun savdo shartnomalarining kuchli va zaif tomonlari hamda yangi savdo qoidalari va standartlari kichik biznes, ishchilar va fuqarolar manfaatlariga ko'proq e'tibor qaratishini ta'minlash uchun yangilanish jarayonini muvozanatlash yo'llarini aks ettiradi.

AI va xalqaro texnik standartlar. Xalqaro standartlar xalqaro savdo tizimining hayotiy, lekin tez-tez e'tibordan chetda qoladigan jihati hisoblanadi. Texnik standartlar mahsulot sotuvga qo'yilishidan oldin bajarilishi kerak bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarni, masalan, uning o'lchami, shakli, dizayni, funktsiyalari va ishlashi, yoki uni etiketlash yoki qadoqlash usulini belgilaydi. Ko'pgina hollarda xalqaro texnik standartlar bo'yicha muzokaralar kam ma'lum bo'lgan xalqaro tashkilotlar homiyligida o'tkaziladigan quruq, texnik mashg'ulotdir. Biroq, sun'iy intellekt va boshqa chegaraviy texnologiyalar uchun xalqaro standartlarni shakllantirish geostrategik imperativga aylandi, hukumatlar, jumladan, AQSh va Xitoy xalqaro standartlarni shakllantirish niyatini e'lon qilishdi va asosiy xalqaro standartlarni o'rnatish organlarida etakchilik lavozimlari uchun kurashmoqda.

Standartlar AI texnologiyalarini tartibga solish va ularning ishonchli, ishonchli va mas'uliyatli bo'lishini ta'minlash uchun muhim siyosat vositasidir. Aksariyat mamlakatlarda sun'iy intellekt standartlari boshlang'ich bosqichda bo'lib, gorizontal emas, balki tarmoqqa xos bo'ladi (AIning barcha qo'llanilishi uchun qo'llaniladi) va ularning qat'iyligi sektordan sektorga farq qiladi. Masalan, sog'liqni saqlash va fuqaro aviatsiyasida sun'iy intellektdan foydalanish qat'iy tartibga solingan bo'lsa-da, sportda foydalanish kamroq tartibga solinadi. Ko'pincha yangi texnologiyalar uchun bo'lgani kabi, ko'plab yurisdiksiyalar asosan ixtiyoriy standartlarga va sanoatning o'zini o'zi boshqarishiga, jumladan, ulangan va avtonom avtomobillar kabi bahsli sohalarga tayanadi. Sanoatga bo'lgan hurmat hukumatlarning texnik tajribasining etishmasligi va murakkab va tez rivojlanayotgan yangi texnologiyalar uchun majburiy ishlash standartlarini ishlab chiqish muammolarini aks ettiradi. "Axloqiy AI" ga qaratilgan ko'plab ko'rsatmalar sanoat tomonidan taklif qilingan bo'lib, ular "axloqiy yuvish" tashvishlarini keltirib chiqaradi, bunda sanoat o'yinchilari iste'molchilarni o'z

amaliyotlarida jiddiy o'zgarishlarni talab qilmasdan ishonch hosil qilish uchun o'z-o'zini tartibga solishga engil teginish yondashuvini qo'llaydilar.

Sun'iy intellektning axloqiy ta'siriga oid xavotirlar kuchayganligi sababli, hukumatlar barcha AI texnologiyalariga taalluqli bo'lgan o'zaro tartibga soluvchi qoidalarni ishlab chiqishni boshladilar. Evropa Ittifoqi sun'iy intellektni tartibga solish bo'yicha dunyodagi birinchi keng qamrovli tashabbusni taklif qildi. Uning taklif etilayotgan sun'iy intellekt to'g'risidagi qonuni sun'iy intellektdan ba'zi foydalanishni taqiqlaydi (masalan, ijtimoiy baholash), yuqori xavfli foydalanishni qattiq tartibga soladi (masalan, ishga olish va qabul qilish dasturlari, kredit reytingi) va kamroq xavfli AI tizimlarini (mijozlarga xizmat ko'rsatish chatbotlari kabi) engil tartibga soladi. ; shu bilan birga, uning taklif qilingan sun'iy intellekt bo'yicha mas'uliyat direktivasi AI tizimlari tomonidan etkazilgan zarar uchun fuqarolik qonunchiligining kompensatsiyasini qo'llashni osonlashtiradi. Evropa Ittifoqi birinchi bo'lib harakat qilayotgan bo'lsa-da, boshqa hukumatlar va submilliy hukumatlar, shu jumladan Xitoyning Shanxay provinsiyasi, o'zining sun'iy intellekt qonunini ishlab chiqqan va AQShda bir nechta qonunchilik takliflari kiritilgan.

Milliy AI standartlari savdoga ta'sir qiladi, chunki eksport qilmoqchi bo'lgan firma o'z mahsuloti import qiluvchi bozorning AI standartlariga mos kelishini ko'rsatishi kerak. Masalan, Yevropa Ittifoqi tomonidan taklif qilingan sun'iy intellekt to'g'risidagi qonunga muvofiq, "yuqori xavf" deb topilgan sun'iy intellekt mahsulotlarini eksport qiluvchilar xavflarni boshqarish jarayonini amalga oshirishlari kerak bo'ladi; yuqori ma'lumotlar standartlariga muvofiqligi; AI tizimlarini batafsilroq hujjatlashtirish va ularning harakatlarini tizimli ravishda qayd etish; foydalanuvchilarga AI funktsiyalari haqida ma'lumot berish; va inson nazorati va doimiy monitoringini ta'minlash.

MUHOKAMA

AI va savdo bilan bog'liq intellektual mulk huquqlari. AI standartlari sun'iy intellekt va xalqaro savdo o'rtasidagi eng aniq interfeys bo'lsa-da, savdo siyosatining boshqa jihatlari AIni boshqarish uchun muhim ta'sir ko'rsatadi, jumladan, intellektual mulk bo'yicha mavjud va yangi qoidalar. AI innovatsiyasi va intellektual mulkka egalik bir necha yurisdiksiyalarda joylashgan bir nechta yirik texnologiya kompaniyalarida yuqori darajada to'plangan. 2019 yil holatiga ko'ra, AI patentiga da'vogarlar soni bo'yicha 30 tadan 26 tasi kompaniya (IBM va Microsoft yetakchilik qilmoqda) va faqat to'rttasi universitetlar yoki jamoat tadqiqot tashkilotlari bo'lgan, shu bilan birga AI bilan bog'liq barcha patentlarning to'rtidan uch qismidan sal ko'prog'i taqdim etilgan. uchta davlat: AQSh, Xitoy va Yaponiya (WIPO, 2019).

Mavjud intellektual mulk qoidalarini sun'iy intellektga qo'llash muayyan muammolarni keltirib chiqaradi. Mamlakatlar bo'ylab keng tarqalgan konsensus

shundan iboratki, inson ishtiroki mualliflik huquqi va patent himoyasini berish uchun zaruriy omil hisoblanadi. Biroq, sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan natijalar uchun ko'pincha aniq inson muallifi (mualliflik huquqi bo'yicha) yoki ixtirochi (patentlar bo'lsa) mavjud emas va aksariyat yurisdiksiyalardagi amaldagi qonunlar ham Aning muallif yoki ixtirochi deb nomlanishiga to'sqinlik qiladi. . Xalqaro miqyosda JST TRIPS kelishuvi AI tomonidan yaratilgan kontent va innovatsiyalarga qanday munosabatda bo'lish bo'yicha ozgina ko'rsatmalar beradi, chunki u intellektual mulk huquqlarini himoya qilishning minimal standartini ta'minlaydi va JST a'zolariga qoidalarni qanday to'g'ri amalga oshirishni aniqlash uchun keng imkoniyatlarni qoldiradi.

AI va global raqamli bozorlarda raqobat. Texnologik kompaniyalarning misli ko'rilmagan hajmi va bozor kuchining o'sishi bilan hukumatlar raqamli bozorlarda raqobat siyosatiga ko'proq e'tibor qaratmoqda. AI texnologiyalari markaziy rol o'ynaydi va ko'plab raqamli bozorlarda bozor kuchining konsentratsiyasini kuchaytiradi. Sun'iy intellektga asoslangan texnologiyalar o'rnatilgan bozorlarni buzishi mumkin bo'lsa-da, AI bilan bog'liq tarmoq effektlari va miqyosi va miqyosi iqtisodlari raqobatdosh ustunlik manbai va kirish uchun to'siq bo'lib, jahon iqtisodiyotida ustun platforma firmalarining o'sishiga hissa qo'shadi. Raqobat va qo'shilish to'g'risidagi qonun bozorlar adolatli va raqobatbardosh bo'lishini ta'minlash uchun an'anaviy siyosat vositalaridir va bu an'anaviy ravishda ichki kun tartibi sifatida ko'rib chiqilgan. Raqamli bozorlar bilan bog'liq muammolar ichki raqobat siyosatini tubdan qayta ko'rib chiqishga olib keldi va global texnologiya kompaniyalari amaliyotini hal qilish uchun kengroq xalqaro hamkorlikka qadamlar qo'yildi.

AI to'g'ridan-to'g'ri tarmoq tashqi ta'siri tufayli yuzaga keladigan ma'lumotlar bilan bog'liq miqyos tejamkorligini namoyish etadi (ko'proq mijozlar ko'proq ma'lumot ishlab chiqaradi, bu AIdan yuqori sifatli bashorat qilish imkonini beradi, bu esa o'z navbatida ko'proq mijozlarni yaratadi, ko'proq ma'lumot ishlab chiqaradi va hokazo). Ma'lumotlar iste'mol qilishda raqobatdosh bo'lmasa-da, katta ma'lumotlar to'plamlarini to'plash va ma'lumotlarni shaxsiy siloslarda saqlashga qodir bo'lgan yirik texnologiya kompaniyalari AI rivojlanishida etakchilikni saqlab qolishga qodir. Ma'lumotlarning monopolistik nazoratiga yo'l qo'yish kerakmi yoki yo'qmi, degan savolga siyosiy munozaralar davom etmoqda, chunki bu kichik firmalarning "katta ma'lumotlar" ga kirishiga to'sqinlik qiladi va AI innovatsiyasini sekinlashtiradi.

XULOSA

Savdo siyosati va sun'iy intellekt o'rtasidagi interfeysni tahlil qilib, men savdo siyosatining AI boshqaruvi uchun muhim oqibatlarga olib kelishini ko'rsatdim, bu ko'pincha kam baholanadi:

- Yirik texnologik firmalar va hukumatlar ta'sir o'tkazish uchun kurashayotgan AI bo'yicha xalqaro yo'riqnomalar va standartlar ixtiyoriydir, ammo ular savdo bitimlarida o'zaro havola qilinganda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Xalqaro standartlar sun'iy intellektdan foydalanish va jarayonlarni qamrab olganligi sababli, ular jamoat manfaatlarini aks ettirishi muhim, biroq standartlarni o'rnatishda sanoatning yirik ishtirokchilari va ayrim hukumatlar ustunlik qiladi.

- Sun'iy intellekt texnologiyalariga savdo shartnomalari, jumladan algoritmlar va manba kodlari uchun qo'shimcha intellektual mulk huquqlari berilyapti, bu esa dominant firmalarning bozor qudratini kuchaytirish va algoritmik shaffoflik va hisobdorlik sari harakatga to'sqinlik qilish xavfini tug'diradi.

- AI texnologiyalari tarmoq effektlari va miqyosi va ko'lami iqtisodini namoyish etib, raqamli bozorlarda kontsentratsiyani kuchaytiradi. Yirik raqamli firmalarning global ko'lamini inobatga olgan holda, raqamli bozorlarda raqobatni rivojlantirish uchun xalqaro hamkorlik juda muhim, biroq hamkorlik hali boshlang'ich bosqichida va xususiy shaxslarning bozor hukmronligini hal qilish qoidalari xalqaro savdo huquqida kamchilik bo'lib qolmoqda.

- Raqamlashtirish natijasida iste'molchilar va ishchilar har qachongidan ham ko'proq transchegaraviy iqtisodiy tranzaksiyalar bilan shug'ullanmoqdalar, ular algoritmik tizimlar samaradorligidan foyda ko'radilar, lekin transchegaraviy algoritmik zararlarga ham duchor bo'lishadi. Iste'molchilar va ishchilar huquqlarini himoya qilish uchun xalqaro tartibga solish va hamkorlikning yangi shakllari kerak bo'ladi, ammo bu endigina tan olinmoqda.

- Savdo bitimlari sonining ortib borishi AI texnologiyalarining ishlashi uchun muhim bo'lgan transchegaraviy ma'lumotlar oqimi bo'yicha majburiyatlarni o'z ichiga oladi; ba'zilar, shuningdek, AI innovatsiyasini yanada targ'ib qiluvchi ochiq hukumat ma'lumotlarini targ'ib qiladi. Shunga qaramay, ular shaxsiy ma'lumotlar himoyasini kuchaytirish uchun kam ish qiladilar, garchi ma'lumotlarni olish va nazorat qilish fuqarolarning shaxsiy hayotiga putur etkazishi mumkin; Shuningdek, ular yirik texnologiya kompaniyalari tomonidan ma'lumotlar to'plamlari ustidan imtiyozli nazoratni nazarda tutmaydi, bu esa kichikroq AI firmalari uchun kirish uchun to'siq bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Ada Lovelace Institute (2021), ‘Regulate to Innovate: A Route to Regulation that Reflects the Ambition of the UK AI Strategy’, November, <https://www.adalovelaceinstitute.org.uk/report/regulate-innovate>.
2. Adams-Prassl, J. (2019), ‘What If Your Boss Was an Algorithm? Economic Incentives, Legal Challenges, and the Rise of Artificial Intelligence at Work’, *Comparative Labor Law and Policy Journal*, **41**, 123.
3. Bertuzzi, L. (2021), ‘Setting the AI Standards: The Underlying Struggle for the Future of Artificial Intelligence’, *Tech.Eu*, 3 December, <https://tech.eu/2021/12/03/setting-the-ai-standards-the-underlying-struggle-for-the-future-of-artificial-intelligence/>.
4. Bessen, J. E., Impink, S. M., Reichensperger, L., and Seamans, R. (2020), ‘GDPR and the Importance of Data to AI Startups’, April, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3576714>.
5. European Commission (2021a), ‘Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Improving Working Conditions in Platform Work’, 2021/0414 (COD), Brussels, <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24992&langId=en>.
6. (2021b), ‘EU–US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement’, European Commission, accessed 1 March 2022, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_4951